

Ενδιαφέρουσα περίπτωση

Βακτηραιμία από *Kingella kingae* σε υγιές βρέφος

Κ. Τσιβεριώτης¹, Ν. Χαραλαμπίκη¹, Ι. Παπαπαρασκευάς³, Π. Γιαννοπούλου¹, Ι. Γραφάκος¹, Π. Κοροβέση², Α. Τσακρής³, Ε. Τρίκκα¹

¹Εργαστήριο Μικροβιολογίας και ²Παιδιατρική Κλινική, Γ.Ν.Ε «Θριάσιο», Ελευσίνα

³Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια η *Kingella kingae* αναγνωρίζεται ως ένα σημαντικό αίτιο διεισδυτικών λοιμώξεων σε παιδιά. Περιγράφεται περίπτωση βακτηραιμίας σε ένα προηγούμενα υγιές βρέφος, 8 μηνών, που εισήχθη στο νοσοκομείο με συμπτωματολογία ιογενούς λοίμωξης αναπνευστικού. Έξι ώρες μετά την εισαγωγή παρατηρήθηκε έντονη υποτονία, ωχρότητα, ταχύπνοια, ταχυσφυγμία και υψηλός πυρετός. Ο νέος εργαστηριακός έλεγχος ανέδειξε αύξηση των λευκών αιμοσφαιρίων, της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης και της ταχύτητας καθίζησης των ερυθρών. Η ασθενής ετέθη σε εμπειρική αγωγή με κεφτριαξόνη IV, με ταυτόχρονη χορήγηση βρογχοδιασταλτικών, κορτιζόνης p.o και υγρών IV. Την τρίτη μέρα νοσηλείας απομονώθηκε *K. kingae* από την αιμοκαλλιέργεια, με τη χρήση του αυτοματοποιημένου συστήματος Bactec (BD, USA). Η ταυτοποίηση βασίστηκε στα τυπικά μορφολογικά και βιοχημικά χαρακτηριστικά του μικροοργανισμού, στο σύστημα Phoenix (BD, USA) και επιβεβαιώθηκε με τον προσδιορισμό της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας του 16S r-RNA. Το διοισοφάγειο υπερηχογράφημα ήταν φυσιολογικό. Το βρέφος εξήλθε σε άριστη γενική

κατάσταση, ύστερα από αγωγή διάρκειας 10 ημερών. Συμπερασματικά, η πιθανή πύλη εισόδου του μικροοργανισμού ήταν το ανώτερο αναπνευστικό. Ο Κλινικός Μικροβιολόγος θα πρέπει να γνωρίζει τις δυσκολίες στην απομόνωση και ταυτοποίηση της *K. kingae*. Η πιθανότητα εμφάνισης σοβαρών επιπλοκών, όπως η ενδοκαρδίτιδα, καθιστά αναγκαία την άμεση θεραπεία και στενή παρακολούθηση των ασθενών με βακτηριαιμία από *K. kingae*.

Λέξεις κλειδιά

Kingella kingae, παιδιά, βακτηριαιμία, ενδοκαρδίτιδα

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Κωνσταντίνος Τσιβεριώτης
Εργαστήριο Μικροβιολογίας
Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
Ελευσίνα, Αττική
Τηλ.: 213-2028175
e-mail: kptsiv@infotrade.gr

Εισαγωγή

Η *Kingella kingae* είναι κλινικά το σημαντικότερο είδος του γένους *Kingella* (οικ. *Neisseriaceae*).¹ Πρόκειται για ένα βραδέως αναπτυσσόμενο Gram-αρνητικό κοκκοβακτηρίδιο, που ανήκει στην ομάδα των απαιτητικών μικροοργανισμών HACEK.¹ Για πολλά χρόνια ύστερα από την αρχική περιγραφή της, η *K. kingae* αναφερόταν ως ένα σπάνιο αίτιο ανθρώπινης νόσου. Ωστόσο, τις δυο τελευταίες δεκαετίες η βελτίωση των καλλιεργητικών μεθόδων, η αυξανόμενη εμπειρία ως προς τον τρόπο ταυτοποίησης του μικροβίου και η ανάπτυξη PCR μεθοδολογίας έχουν αναδείξει την *K. kingae* ως μια σημαντική αιτία διεισδυτικών λοιμώξεων, κυρίως οστών-αρθρώσεων, βακτηριαιμίας και σπανιότερα ενδοκαρδίτιδας, σε παιδιά μικρότερα των 4 ετών.² Στην παρούσα εργασία περιγράφεται περίπτωση βρέφους που νοσηλεύθηκε στο νοσοκομείο μας με βακτηριαιμία από *K. kingae* και ακολουθεί σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.

Παρουσίαση περιστατικού

Βρέφος 8 μηνών, θήλυ, με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό εισήχθη στο νοσοκομείο μας λόγω υψηλού πυρετού (έως 39,4°C) από τριημέρου, με συνοδό βήχα και ρινική συμφόρηση. Το βρέφος αρχικά ήταν σε καλή γενική κατάσταση. Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε ήπια αναπνευστική δυσχέρεια με διάσπαρτους υγρούς ρόγχους άμφω και ήπιες εισολκές των μεσοπλευριών διαστημάτων και της σφαγής. Η λοιπή

αντικειμενική εξέταση ήταν φυσιολογική. Από τον αρχικό εργαστηριακό έλεγχο δεν προέκυψαν ιδιαίτερα ευρήματα, πλην μιας αύξησης της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP: 26mg/dl, ΦΤ <4mg/dl). Το βρέφος ετέθη άμεσα σε αγωγή με εισπνεόμενα βρογχοδιασταλτικά.

Έξι ώρες μετά την εισαγωγή παρατηρήθηκε επιδείνωση της κλινικής εικόνας με την εμφάνιση υποτονίας, ωχρότητας, ταχυσφυγμίας, έντονης ταχύπνοιας και υψηλού πυρετού. Ο νέος εργαστηριακός έλεγχος ανέδειξε σημαντική αύξηση των λευκών αιμοσφαιρίων (WBC: 17800/mm³, πολυμορφοπύρρηνα: 67%, λεμφοκύτταρα: 28%), της CRP (173 mg/dl) και της ταχύτητας καθίζησης των ερυθρών (ΤΚΕ: 48mm/h, ΦΤ < 10mm/1h). Στην ακτινογραφία θώρακος διαπιστώθηκαν διηθήσεις αριστερά οπισθοκαρδιακά, δεξιά παρακαρδιακά και κατά το δεξιό άνω πνευμονικό πεδίο. Το ηλεκτροκαρδιογράφημα ήταν φυσιολογικό.

Η ασθενής αντιμετωπίστηκε με ενδοφλέβια χορήγηση κεφτριαξόνης (80mg/kg/24ωρο) για 10 ημέρες, ενδοφλέβια χορήγηση υγρών και από του στόματος κορτικοειδή.

Την τρίτη ημέρα νοσηλείας, από την αιμοκαλλιέργεια, με τη χρήση του αυτοματοποιημένου συστήματος BACTEC 9240 (Becton Dickinson, USA), απομονώθηκε ένα Gram-αρνητικό βακτηρίδιο, σχετικά παχύ και κοντό, με αποστρογγυλεμένα άκρα, που διασπόταν κυρίως σε ζεύγη ή μικρές αλυσίδες. Ο μικροοργανισμός αναπτύχθηκε αργά (48h) στο κοινό 5% αιματούχο και το σοκολατόχρωμο άγαρ, αλλά δεν αναπτύχθηκε στο MacConkey άγαρ. Η επώαση έγινε στους 35°C, σε αερόβιες συνθήκες. Οι αποικίες που σχηματίστηκαν ήταν μικρές (0,5-1mm, 48h), με

ασθενή β-αιμόλυση και διάβρωση στο άγαρ. Οι κυριότερες βιοχημικές ιδιότητες του μικροοργανισμού ήταν: κινητικότητα (-), οξειδάση (+), καταλάση (-), ινδόλη (-), γλυκόζη (+), μαλτόζη (+). Το παθογόνο, με βάση τις προαναφερθείσες βιοχημικές αντιδράσεις και το αυτοματοποιημένο σύστημα Phoenix (BD, USA) ταυτοποιήθηκε ως *K. kingae*. Η ταυτοποίηση επιβεβαιώθηκε με τον πολλαπλασιασμό και προσδιορισμό της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας θραύσματος μεγέθους 1400bp του γονιδίου του 16S r-RNA, σύμφωνα με πρωτόκολλο της βιβλιογραφίας.³ Το στέλεχος ταυτοποιήθηκε ως *K. kingae* με 100% αντιστοιχία. Ο προσδιορισμός της ευαισθησίας στα αντιμικροβιακά πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο διάχυσης δισκίων αντιβιοτικών σε Mueller-Hilton άγαρ εμπλουτισμένου με αίμα ίππου 5%, σύμφωνα με τις οδηγίες του CLSI.⁴ Ο μικροοργανισμός ήταν ευαίσθητος σε αμπικιλίνη, αμοξυκιλίνη/κλαβουλανικό, κεφαλοθίνη, κεφουροξίμη, κεφοταξίμη, κεφτριαξόνη, γενταμικίνη, σιπροφλοξασίνη, τετρακυκλίνη, χλωραμφαινικόλη, ερυθρομυκίνη και κο-τριμοξαζόλη.

Το διοισοφάγειο υπερηχογράφημα ήταν φυσιολογικό. Το βρέφος απυρέτησε το τρίτο 24ωρο από την έναρξη της αντιβιοτικής αγωγής και δεν παρουσίασε κανένα σημείο αρθρίτιδας ή ενδοκαρδίτιδας. Εξήλθε σε άριστη γενική κατάσταση ύστερα από νοσηλεία 12 ημερών.

Συζήτηση

Η λοίμωξη από *K. kingae* συνήθως προσβάλλει μικρά παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 4 ετών. Σε πολυκεντρική μελέτη από το Ισραήλ, σε υγιή παιδιά, αναφέρεται ότι το 95% των παιδιών με διεισδυτική νόσο ήταν ηλικίας από 6 μηνών έως 4 ετών, το 4% ήταν μεγαλύτερα από 4 ετών, ενώ μόλις το 1% ήταν μικρότερα από 6 μηνών.⁵ Αντίθετα, τα ανοσοκατασταλμένα παιδιά, τα παιδιά με χρόνιες παθήσεις ή βαλβιδοπάθειες συχνά προσβάλλονται από την *K. kingae* σε ηλικίες μεγαλύτερες των 4 ετών.^{5,6} Οι συνηθέστερες λοιμώξεις που προκαλούνται από την *K. kingae* είναι οι λοιμώξεις οστών-αρθρώσεων, η βακτηριαμία και η ενδοκαρδίτιδα.^{2,6} Σπανιότερα, αναφέρονται λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού, μηνιγγίτιδα, ενδοφθαλμίτιδα, περικαρδίτιδα και περιτονίτιδα.^{2,6}

Ο αποικισμός του φάρυγγα από λοιμογόνα στελέχη αποτελεί το πρώτο βήμα στην παθογένεση της λοίμωξης από *K. kingae*.² Αρχίζει από την ηλικία των 6 μηνών, κορυφώνεται στους 12-24 μήνες με ποσοστά που φθάνουν το 12% και στη συνέχεια μειώνεται στα μεγαλύτερα παιδιά και τους ενήλικες, γεγονός που υποδηλώνει μια ανοσολογική απάντηση σχετιζόμενη με την ηλικία.² Η παρουσία ινιδίων τύπου IV ευνοεί πι-

θανότατα την προσκόλληση στα επιθηλιακά κύτταρα της αναπνευστικής οδού.² Στη συνέχεια η *K. kingae* θα πρέπει να διαπεράσει το επιθήλιο για να εισέλθει στην κυκλοφορία. Η παραγωγή μιας ισχυρής RTX (Repeats in Toxin) τοξίνης που λύει ανθρώπινα κύτταρα όπως επιθηλιακά, αρθρικά, μακροφάγα φαίνεται να είναι ένας σημαντικός μηχανισμός.² Ένας άλλος πιθανός μηχανισμός ο οποίος εμφανίζεται σε διεισδυτικές λοιμώξεις, όπως στο περιστατικό που παρουσιάζεται, είναι η βλάβη του αναπνευστικού βλεννογόνου από συνυπάρχουσες ιογενείς λοιμώξεις (ιογενής λοίμωξη αναπνευστικού, ερπητική ουλοστοματίτιδα, αφθώδη έλκη του στοματικού βλεννογόνου).²

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι παρά τα σχετικά υψηλά ποσοστά αποικισμού, λίγες μόνο περιπτώσεις διεισδυτικής νόσου από *K. kingae* καταγράφονται ανά έτος.⁶ Μια πιθανή εξήγηση μπορεί να είναι η μικρή λοιμογόνος δράση του μικροοργανισμού. Πράγματι, υπάρχουν αναφορές στη βιβλιογραφία με περιπτώσεις βακτηριαμίας, αρθρίτιδας, οστεομυελίτιδας από *K. kingae* που υποχώρησαν αυτόματα χωρίς τη χορήγηση αντιβιοτικής αγωγής.⁶ Η αργή ανάπτυξη του μικροοργανισμού, η παρουσία ουσιών στο αρθρικό υγρό που αναστέλλουν την ανάπτυξή του και η ευαισθησία της *K. kingae* στα κοινά αντιβιοτικά, που χορηγούνται παράλληλα για άλλες αιτίες, πιθανά συμβάλλουν στη μικρή επίπτωση της διεισδυτικής νόσου σε σχέση με τη συχνότητα αποικισμού.⁶ Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ένας αριθμός περιστατικών μπορεί να διαφύγει λόγω δυσκολιών στην απομόνωση και ταυτοποίηση του μικροοργανισμού.

Το περιστατικό ανεπίπλεκτης βακτηριαμίας από *K. kingae* που περιγράφεται είναι το πρώτο που δημοσιεύεται στην χώρα μας. Αντίθετα, αρκετές είναι οι αναφορές από τη διεθνή βιβλιογραφία. Οι περισσότερες από αυτές αφορούν μικρά παιδιά, συνήθως με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό, αλλά ενίοτε και με συνοδά προβλήματα, όπως στην περίπτωση ενός τετράχρονου αγοριού με λεμφοκυτταρική λευχαιμία, το οποίο παρουσίασε βακτηριαμία από *K. kingae* που μιμείτο διάσπαρτη γονοκοκκική λοίμωξη.⁷⁻¹² Ανάλογη εικόνα βακτηριαμίας, με εξάνθημα και αρθραλγίες, έχει αναφερθεί και σε γυναίκα 21 ετών χωρίς άλλα προβλήματα υγείας.¹³ Άλλες περιπτώσεις σε ενήλικες είναι σηψαιμία με πετεχειώδες εξάνθημα σε άντρα με αλκοολική κίρρωση, θανατηφόρος βακτηριαμία σε ασθενή με AIDS και τέλος, βακτηριαμία σε ανοσοεπαρκή ασθενή ύστερα από οδοντιατρικούς χειρισμούς.¹⁴⁻¹⁶

Σε ένα μεγάλο ποσοστό λοιμώξεων από *K. kingae*, ειδικότερα σε αυτές που δεν επιπλέκονται με ενδοκαρδίτιδα, η κλινική εικόνα μπορεί να είναι σιωπηλή και οι ασθενείς να είναι άπυρετοι ή να εμφανίζουν μικρό πυρετό, ενώ τα συστηματικά ευρήματα μπορεί

να απουσιάζουν εντελώς.² Στο περιστατικό που παρουσιάζεται, το βρέφος εισήχθη με συμπτωματολογία ιογενούς λοίμωξης αναπνευστικού. Έξι ώρες μετά την εισαγωγή, όμως, η γενική του κατάσταση επιδεινώθηκε με την εμφάνιση συμπτωμάτων, όπως υψηλού πυρετού, υποτονίας, ταχύπνοιας και ταχυσφυγμίας, που αποδίδονται στην είσοδο του μικροοργανισμού στην κυκλοφορία. Επιπλέον, οι δείκτες φλεγμονής αυξήθηκαν σημαντικά (WBC: 17800/mm³, CRP: 173mg/dl, TKE: 48mm). Σύμφωνα με τους Dubnov-Raz και συν., οι μέσες τιμές των κυριότερων δεικτών φλεγμονής στην ανεπίπλεκτη βακτηριαμία από *K. kingae* είναι WBC: 12700/mm³, CRP: 2.2mg/dl, TKE: 50mm/h, ο υψηλότερος πυρετός είναι συνήθως 39°C, ενώ η διάρκεια των συμπτωμάτων πριν τη διάγνωση κυμαίνεται από 1 έως 7 μέρες.⁶

Η *K. kingae* ανήκει στην ομάδα HACEK που είναι υπεύθυνη για πάνω από 5% περιπτώσεων ενδοκαρδίτιδας. Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες λοιμώξεις που προκαλούνται από την *K. kingae*, η ενδοκαρδίτιδα διαγιγνώσκεται συνήθως σε μεγαλύτερα παιδιά και ενήλικες.² Προσβάλλει κυρίως την αριστερή καρδιά και συνηθέστερα την μιτροειδή βαλβίδα. Στο 50% των περιπτώσεων η προσβαλλόμενη βαλβίδα είναι φυσική, συνήθως με προϋπάρχουσα βλάβη, ενώ δεν λείπουν και οι περιπτώσεις ασθενών με προηγούμενα υγιείς βαλβίδες.² Παρά την αξιοσημείωτη ευαισθησία της *K. kingae* στα συνήθη αντιβιοτικά, επιπλοκές όπως καρδιακή ανεπάρκεια, σπητικό shock, μυκητικά ανευρύσματα, πνευμονική εμβολή και μηνιγγίτιδα είναι συχνές, ενώ το συνολικό ποσοστό θνητότητας αγγίζει το 16%.² Για το λόγο αυτό συνιστάται η διενέργεια δι-οισοφάγειου υπερηχογραφήματος σε όλες τις περιπτώσεις βακτηριαμίας από *K. kingae*.

Οι λοιμώξεις οστών-αρθρώσεων είναι οι συχνότερες λοιμώξεις που προκαλούνται από τον μικροοργανισμό. Η σπητική αρθρίτιδα τυπικά προσβάλλει μεγάλες αρθρώσεις όπως ισχίο, γόνατο, αστράγαλος και ώμος, ενώ η οστεομυελίτιδα τυπικά προσβάλλει τα μακρά οστά.^{1,2,5} Η *K. kingae* ευθύνεται για πάνω από το 25% των περιπτώσεων σπονδυλοδισκίτιδας σε παιδιά μικρότερα των 4 ετών, με συνήθη εντόπιση τους οσφυϊκούς μεσοσπονδύλιους δίσκους.²

Η εργαστηριακή διάγνωση των λοιμώξεων από *K. kingae* στηρίζεται στην απομόνωση του μικροοργανισμού από τις καλλιέργειες αίματος ή από διάφορα άλλα κλινικά δείγματα όπως αρθρικό υγρό, υλικό οστικής βιοψίας, υλικό τραύματος-αποστήματος κ.τ.λ. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο άμεσος ενοφθαλμισμός των κλινικών δειγμάτων στα κοινά στερεά καλλιεργητικά υλικά συχνά δεν οδηγεί στην απομόνωση του μικροοργανισμού. Αντίθετα, ο αρχικός ενοφθαλμισμός των δειγμάτων σε φιάλες συστημάτων αιμοκαλλιέργειας, υπερέχει σημαντικά και οδηγεί σε αυξημένα πο-

σοστά απομόνωσης του μικροοργανισμού.^{1,2} Πιθανολογείται πως η ανασταλτική δράση κάποιων ουσιών που ανευρίσκονται σε υψηλή συγκέντρωση στα κλινικά δείγματα μειώνεται σημαντικά με την αραιώση στα συστήματα αιμοκαλλιέργειας.^{1,2}

Για την ταυτοποίηση της *K. kingae* χρησιμοποιούνται συστήματα που διατίθενται στο εμπόριο, όπως API NH και αυτοματοποιημένα συστήματα ταυτοποίησης, χωρίς ωστόσο πάντα με απόλυτη επιτυχία.² Στο περιστατικό βακτηριαμίας που περιγράφεται η ταυτοποίηση βασίστηκε αρχικά στα τυπικά μορφολογικά και βιοχημικά χαρακτηριστικά του μικροοργανισμού, επιβεβαιώθηκε, δε, τελικά με το αυτόματο σύστημα Phoenix (Becton Dickinson, USA) και τον προσδιορισμό της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας του 16S r-RNA του μικροοργανισμού. Η εφαρμογή μεθόδων PCR, συμβατικών και real-time, στα διάφορα κλινικά δείγματα έχει περαιτέρω βελτιώσει την εργαστηριακή διάγνωση των λοιμώξεων από *K. kingae*. Οι εκκινητές που έχουν χρησιμοποιηθεί στοχεύουν είτε τις περιοχές του γονιδίου του 16S ριβοσωμικού RNA, είτε τα γονίδια *crp60* ή της RTX τοξίνης.²

Η *K. kingae* είναι συνήθως ευαίσθητη στα β-λακταμικά αντιβιοτικά, τις αμινογλυκοσίδες, τις μακρολίδες, την κο-τριμοξαζόλη, τις τετρακυκλίνες, τη χλωραμφαινικόλη και τις κινολόνες.² Ο μικροοργανισμός είναι πάντα ανθεκτικός στην τριμεθοπρίμη και τα γλυκοπεπτιδία.² Το 40%, περίπου, των στελεχών είναι ανθεκτικά στην κλινδαμυκίνη.² Οι λοιμώξεις από *K. kingae* αντιμετωπίζονται εμπειρικά συνήθως με την ενδοφλέβια χορήγηση μιας κεφαλοσπορίνης β' ή γ' γενεάς. Στη δική μας περίπτωση, το βρέφος ανταποκρίθηκε πολύ καλά στην χορήγηση μικρής διάρκειας (10 μέρες) θεραπείας με κεφαλοσπορίνη 3ης γενεάς, όπως άλλωστε συμβαίνει στα περισσότερα περιστατικά ανεπίπλεκτης βακτηριαμίας από *K. kingae*.

Συμπερασματικά, η *K. kingae* αναγνωρίζεται τα τελευταία χρόνια ως ένα σημαντικό αίτιο διεισδυτικών λοιμώξεων σε μικρά παιδιά. Ο μικροοργανισμός αποικίζει το φάρυγγα και μεταδίδεται από παιδί σε παιδί. Συνυπάρχουσες ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στην παθογένεση της νόσου. Η ανεπίπλεκτη βακτηριαμία ακολουθεί συνήθως μια καλοήγη κλινική πορεία. Παρόλα αυτά, η δυσκολία στην απομόνωση και ταυτοποίηση του βακτηρίου με τις συνήθεις καλλιεργητικές μεθόδους αποτελεί πρόκληση για τον Κλινικό Μικροβιολόγο, ενώ η πιθανότητα εμφάνισης σοβαρών επιπλοκών, όπως η ενδοκαρδίτιδα, καθιστούν απαραίτητη την άμεση έναρξη αντιμικροβιακής θεραπείας και τη στενή παρακολούθηση των ασθενών.

Summary

Kingella kingae bacteremia in an otherwise healthy infant

K. Tsiveriotis¹, N. Charalampaki¹, J. Papaparaskevas³, P. Giannopoulou¹, I. Grafakos¹, P. Korovesi², A. Tsakris³, E. Trika¹

¹Department of Microbiology and ²Pediatric Clinic, Thriassio Hospital, Elefsina, Greece

³Department of Microbiology, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece

In recent years, *Kingella kingae* is increasingly recognized as an invasive pathogen in young children, mainly causing osteoarticular infections, bacteremia and endocarditis. A case of *K. kingae* bacteremia in an otherwise healthy infant is described. An 8-month old female infant presented with fever, cough and nasal congestion. Six hours after admission the clinical picture deteriorated with the development of tachypnea, tachycardia and high grade fever. WBC count, C-reactive protein and erythrocyte sedimentation rate rapidly increased. Empirical IV ceftriaxone therapy was initiated. Parenteral fluids, oral corticosteroids and bronchodilators were additionally administered. *K. kingae* was detected in blood cultures, by using the BACTEC (BD, USA) automated system. Laboratory diagnosis was based on typical culture characteristics of the bacterium, on Phoenix automated system (BD, USA) and was confirmed by sequencing of 16S r-RNA gene. The transesophageal ultrasound was normal. The infection resolved completely after 10-days treatment, without any complication. In conclusion, upper respiratory tract infections often coincide with *K. kingae* disease. Clinical Microbiologists should be aware of the difficulties in recovery and identification of the bacterium. Potential serious complications necessitate prompt initiation of antibiotic therapy and close monitoring of patients with *K. kingae* infections.

Key words

Kingella kingae, children, bacteremia, endocarditis

Βιβλιογραφία

1. Δασκαλάκη Μ, Μακρή Α, Παπαπαρασκευάς Ι, Πετρά Μ, Στάϊκου Ε, Χάγερ Ι, και συν. *Kingella kingae*: Αίτιο σηπτικής αρθρίτιδας σε υγιές παιδί. *Δελτίο Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας*, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2013; 58: 19-23.
2. Yagupsky P, Porsch E, St Geme JW 3rd. *Kingella kingae*: an emerging pathogen in young children. *Pediatrics* 2011; 127: 557-565
3. Papaparaskevas J, Stathi A, Alexandrou-Athanassoulis H, Charisiadou A, Petropoulou N, Tsakris A, Valari M. Pitted keratolysis in an adolescent, diagnosed using conventional and molecular microbiology and successfully treated with fusidic acid. *Eur J Dermatol* 2014;24:499-500
4. Clinical and Laboratory Standards Institute. 2010. Methods for antimicrobial dilution and disk susceptibility testing of infrequently isolated or fastidious bacteria. Approved guideline, 2nd ed. CLSI Document M45-

- A2. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne, PA.
5. Dubnov-Raz G, Ephros M, Garty BZ, Schlesinger Y, Maayan-Metzger A, Hasson J, *et al*. Invasive pediatric *Kingella kingae* infections: a nationwide collaborative study. *Pediatr Infect Dis J* 2010; 29: 639-643.
 6. Dubnov-Raz G, Scheuerman O, Chodick G, Finkelshtein Y, Samra Z, Garty BZ. Invasive *Kingella kingae* infections in children: clinical and laboratory characteristics. *Pediatrics* 2008; 122: 1305-1309.
 7. Caballero Rabasco MA, González Cuevas A, Martínez Roig A. Isolated bacteraemia caused by *Kingella kingae*. *An Pediatr (Barc)* 2010;72: 89-90
 8. Pineda Solas V, Valdesoiro Navarrete L, Fontanals Aymerich D, Llimiñana Ordas C, Antón López J, Cabezas MasPOCH MR. *Kingella kingae*: occult bacteriemia in a child. *An Esp Pediatr* 2002; 56: 191-192.
 9. Birgisson H, Steingrimsson O, Gudnason T. *Kingella kingae* infections in paediatric patients: 5 cases of septic arthritis, osteomyelitis and bacteraemia. *Scand J Infect Dis* 1997; 29: 495-498
 10. Yagupsky P, Dagan R. *Kingella kingae* bacteremia in children. *Pediatr Infect Dis J* 1994; 13: 1148-1149
 11. Krause I, Nimri R. *Kingella kingae* occult bacteremia in a toddler. *Pediatr Infect Dis J* 1996; 15: 557-558
 12. Redfield DC, Overturf GD, Ewing N, Powars D. Bacteria, arthritis, and skin lesions due to *Kingella kingae*. *Arch Dis Child* 1980; 55: 411
 13. Shanson DC, Gazzard BG. *Kingella kingae* septicaemia with a clinical presentation resembling disseminated gonococcal infection. *Br Med J* 1984; 289: 730-1
 14. Toshniwal R, Draghi TC, Kocka FE, Kallick CA. Manifestations of *Kingella kingae* infections in adults: resemblance to neisserial infections. *Diagn Microbiol Infect Dis* 1986; 5: 81-85
 15. Urs S, D'Silva BS, Jeena CP, Sona CP, Beena K, Shetty KR. *Kingella kingae* septicaemia in association with HIV disease. *Trop Doct* 1994; 24: 127
 16. Roiz MP, Peralta FG, Arjona R. *Kingella kingae* bacteremia in an immunocompetent adult host. *J Clin Microbiol* 1997; 35: 1916